

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de Resultados y
Lecciones Aprendidas de la
Segunda Etapa del Estudio
Piloto de Indicadores

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15676765

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Slava Auchynnikau

Este documento ha sido preparado por:
Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}
Dr. Daniela Hernández^{b,d}
Dr. Robert Bauer^{a,d,*}
Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d}
Dr. Silvia González^{c,d}
Dr. Inés Nieto^{a,d}
Dr. Xián Mayo^{a,d}
Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:
Robert Bauer
robert.bauer@urjc.es

Este documento se benefició del intenso trabajo colaborativo entre el Ministerio del Deporte de Colombia, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar especialmente su agradecimiento al Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física del Ministerio del Deporte de Colombia y a la Oficina de Coordinación Regional, Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte, cuyos equipos técnicos estuvieron profundamente involucrados y comprometidos en la realización de este estudio piloto y en el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Sistematización de resultados y situación de los indicadores logrados	6
II. Evaluación técnica de los datos clave e indicadores	11
III. Situación de los procesos operativos de generación de indicadores.....	15
IV. Lecciones aprendidas.....	16
V. Recomendaciones generales	17
VI. Recomendaciones específicas para indicadores que no pudieron ejecutarse y su potencial financiamiento	18
Anexo. Detalle de valoración técnica de los datos clave e indicadores	21

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, en 2022, el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, se constituyeron en consorcio para llevar a cabo la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. Posteriormente, en 2023, se sumaron como integrantes del consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Los indicadores iberoamericanos del deporte tienen como propósito que los países dispongan de información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

En la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos claves para ser implementados en la región. Adicionalmente, se acordó realizar un estudio piloto de los indicadores en un grupo de países postulantes.

El objetivo del piloto consistió en validar la pertinencia y aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de aquellos indicadores donde fuera posible según las fuentes de información disponibles. A partir de ello, se propuso la elaboración de un informe para cada país sobre la situación de los indicadores y un documento transversal de resultados y lecciones aprendidas.

Una primera fase del piloto se realizó en Chile, Costa Rica y Ecuador entre agosto de 2023 y marzo de 2024 y sus resultados fueron presentados en la XXX Asamblea General del CID en Washington, DC. Una segunda fase del piloto se implementó en Colombia y Perú entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 y se espera que sus resultados también sean presentados en la XXXI Asamblea General del CID.

El presente documento corresponde al Informe de Resultados y Lecciones Aprendidas del piloto fase dos. El Informe tiene como objetivo sistematizar los resultados generales de la implementación del piloto, la valoración técnica de los indicadores por parte de los países y la identificación de las principales lecciones aprendidas y recomendaciones.

El análisis y contenido del Informe se complementa con el Informe País de cada uno de los países participantes en el piloto y también con los documentos de fichas técnicas de los indicadores. En los informes por país se detallan el contexto y retos específicos de cada país para calcular los indicadores y en las fichas técnicas el procedimiento técnico para su cálculo.

El principal mensaje que se desprende del Informe de resultados y lecciones aprendidas es que el objetivo del piloto fase dos se cumplió adecuadamente al lograr implementar la totalidad de los cuatro datos clave en los dos países participantes, ocho de doce indicadores en Colombia y cuatro de doce indicadores en Perú. Adicionalmente, se logró validar los atributos técnicos de los indicadores por parte de los países y se pudieron identificar retos operativos y administrativos importantes que, en conjunto, permitirán mejorar la implementación del piloto de manera general en toda la región.

El nivel de implementación de los indicadores en la fase dos del piloto fue muy similar a lo logrado por los países participantes en la fase uno. Sin embargo, la fase dos se realizó en un periodo de tres meses (incluyendo la capacitación) en comparación con los siete meses que duró la implementación de la fase uno. Esta circunstancia puede interpretarse como una mejora significativa en la organización, metodología y capacitación de los equipos de trabajo para la segunda fase. Sin embargo, también es importante señalar que la primera fase del piloto se realizó en tres países, mientras que en la segunda solo participaron dos.

Respecto a la evaluación técnica de los indicadores por parte de los equipos técnicos de los países, según los atributos de claridad, factibilidad, pertinencia y economía, en general se obtuvo una muy buena calificación, aunque en menor grado el atributo de factibilidad. Esto fue debido a que para el cálculo de algunos indicadores es necesario generar nuevas fuentes de información, tales como encuestas nacionales, cuentas satélites o registros administrativos, algo que implica la necesidad de nuevos recursos presupuestarios en los países.

Una de las lecciones más importantes aprendidas durante esta fase es que requiere mayor trabajo de equipos técnicos especializados para lograr indicadores estrictamente comparables entre los países. Actualmente, por las diferentes categorías presupuestales que emplean los países y las diversas poblaciones objetivo de las encuestas nacionales, algunos indicadores no son estrictamente comparables a menos que se realice un ejercicio de estandarización conceptual y estadística más profundo y riguroso con equipos técnicos especializados. Esto se puede realizar con el equipo técnico del consorcio, pero sería necesario disponer de mayor tiempo del que actualmente se dispone para realizar la implementación del piloto.

Finalmente, es importante que el compromiso político de los países se pueda traducir en acciones concretas para fortalecer sus equipos técnicos y el cumplimiento de los plazos establecidos en el piloto, lo cual se puede lograr a través de una vinculación más estrecha e institucional entre el Consorcio y las Altas Autoridades de los países.

I. Sistematización de resultados y situación de los indicadores logrados

El panorama general de resultados de la implementación del piloto Fase 2 en Colombia y Perú se resume en los siguientes puntos:

Colombia:

- De los cuatro datos clave, cuatro fueron implementados (100% de implementación)
- De los 12 indicadores, ocho fueron implementados (66.6% de implementación).

Perú:

- De los cuatro datos clave, cuatro fueron implementados (100% de implementación)
- De los 12 indicadores, cuatro fueron implementados (33.3% de implementación).

La sistematización de los resultados para cada dato clave se describe en la Tabla 1. A excepción del dato dos, en los tres datos restantes los posibles valores de respuesta fueron: “No”, “Parcialmente” y “Sí.” (CID, 2025¹). Como se puede apreciar, de los tres datos con estas características, Colombia sólo tiene un dato con valor de “Sí” y Perú ninguno. Dado que el valor deseable de los tres datos es “Sí”, existen importantes retos para que los países puedan mejorar sus capacidades institucionales a fin de mejorar el valor de los datos.

Tabla 1. Resultados de implementación de datos clave e indicadores del piloto

Nombre del dato	Valor del dato o indicador	
	Colombia	Perú
Datos clave	Valor	
1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	Parcialmente
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	Parcialmente
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	Parcialmente

¹ Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025). *The Ibero-American Indicators of Sport and Physical Activity for Sustainable Development Methodology for Evaluating the Quality of the Indicators*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191277>

En relación con los resultados específicos de los indicadores, estos se presentan en la Tabla 2. Una primera observación importante sobre los indicadores de Colombia y Perú es que algunos de ellos difieren ligeramente de la redacción genérica del indicador (primera columna) y que no son estrictamente comparables entre los países (los indicadores no comparables se marcan en gris).

De manera más específica, la falta de comparabilidad del “Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física” se debe a que los países utilizan diferentes arreglos institucionales y administrativos para organizar y ejercer su presupuesto nacional. De este modo, algunos lo ejecutan en mayor grado desde el gobierno central y otros desde los gobiernos regionales y locales, aunque exactamente no fue posible establecer estas proporciones para ambos países. En este sentido, el porcentaje tan bajo de Perú puede deberse a que una parte considerable del presupuesto nacional se ejerce desde los gobiernos locales y regionales, a diferencia de Colombia, que es muy posible que lo tenga más centralizado.

Los indicadores tres y nueve, relacionados con el porcentaje de población suficientemente activa no son estrictamente comparables debido a que los países utilizan diferentes poblaciones objeto de estudio: Colombia utiliza población de 18 a 64 años y Perú población mayor de 14 años. Para lograr una comparación exacta de los indicadores, habría que realizar un ejercicio de estandarización estadística o diseñar encuestas con el mismo diseño y población objetivo, aspectos que escapan a los alcances del piloto pero que serán necesarios en el futuro para asegurar la precisión y comparabilidad internacional de los indicadores.

Finalmente, el indicador ocho sobre “Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte” no es estrictamente comparable debido a que los países utilizan diferentes definiciones para establecer puestos directivos. A pesar de esta limitante, el indicador presenta una buena medida de comparación internacional entre los países sobre el tema.

Tabla 2. Resultados de implementación de indicadores del piloto

Nombre genérico del indicador	Colombia		Perú	
	Nombre del indicador	Valor	Nombre del indicador	Valor
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	1. Porcentaje del presupuesto público del gobierno central invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física desagregado por función	0.27%	1. Porcentaje del presupuesto público del gobierno central invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.08%
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interno Bruto	0.25%	2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interno Bruto	-
3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad	3. Porcentaje de población de 18 a 64 años suficientemente activa físicamente desglosado por géneros y edad	51.3%	3. Porcentaje de población mayor de 14 años suficientemente activa físicamente	42.0%
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	4. Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años	12.1%	4. Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años	8.8%
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-
6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico de 6 a 12 años suficientemente activos físicamente desglosado por géneros	31.1%	6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desglosado por géneros	-

7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	-	7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	-
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	36.4%	8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	22.0%
9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	9. Brecha porcentual de género en los porcentajes de mujeres y hombres de 18 a 64 años suficientemente activos físicamente	30.1%	9. Brecha porcentual de géneros en los porcentajes de mujeres y hombres suficientemente activos físicamente mayores de 18 años	-
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad	10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad	2.7%	10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de personas con discapacidad	-
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad en población suficientemente activa físicamente	11. Brecha por discapacidad en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente	-	11. Brecha por discapacidad en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente	-
12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	-	12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	-

En términos generales se puede establecer que el grado de implementación de los indicadores está asociado, en primer lugar, al nivel de disponibilidad de fuentes de información y en segundo lugar a la capacidad de respuesta técnica y operativa de los países para llevar a cabo el piloto en los tiempos establecidos.

Es importante hacer notar que para la Fase 2 del Piloto el equipo técnico del Consorcio estuvo fortalecido con la inclusión de dos especialistas por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, quienes proporcionaron soporte tecnológico y seguimiento y apoyo especializado al equipo técnico de Perú para el desarrollo del indicador tres y cuatro. Esto principalmente se reflejó en que Perú pudiera implementar cuatro indicadores en lugar de solo dos.

Por otro lado, en la ejecución del piloto se observó que el equipo técnico de Colombia era más amplio e interdisciplinario, lo cual le permitió avanzar con mayor celeridad en el cálculo de los indicadores y en proveer fuentes de información más precisas y confiable. En igual sentido, aun cuando ambos países recibieron el mismo tipo de capacitación, Perú necesito mayor retroalimentación que Colombia, lo que podría relacionarse con que el equipo de Colombia estaba mejor coordinado y con mayores capacidades técnicas para el desarrollo del piloto. Adicionalmente, Perú contaba con mayores limitantes tecnológicas para trabajar documentos en línea, lo cual se tradujo en la necesidad de un mayor apoyo por parte del equipo técnico para la gestión y elaboración del Informe País.

II. Evaluación técnica de los datos clave e indicadores

La evaluación técnica de los indicadores y datos clave se refiere a la valoración de ciertos criterios o atributos básicos de los indicadores por parte de los equipos técnicos de los países. Los atributos evaluados y su definición son los siguientes (para más información, véase CID, 2025²):

- *Claridad*: un indicador o dato clave es claro cuando no existen dudas acerca sobre lo que busca medir. Es decir, el nombre del indicador es autoexplicativo y acorde con el método de cálculo y las variables necesarias para su cálculo.
- *Factibilidad*: un indicador o dato clave es factible cuando el método de cálculo y las fuentes de información son tales que el indicador pueda ser estimado con los recursos humanos, financieros, materiales y de información disponibles, o en su defecto, ante la carencia de tales recursos, que el esfuerzo para su logro no signifique un esfuerzo extraordinario.
- *Pertinencia temática*: un indicador o dato clave es temáticamente pertinente cuando aporta información efectiva sobre un tema de orden superior u objetivo estratégico de las políticas para el deporte, actividad física o educación física.
- *Economía*: un indicador o dato clave es económico si el beneficio de generar la información para su cálculo es mayor que el costo económico necesario para su cálculo.

Para evaluar el atributo de claridad de los datos e indicadores se utilizaron cuatro preguntas, para la factibilidad dos y para su pertinencia y economía una en cada caso. Cada pregunta tenía asociada una escala Likert de cinco posibles respuestas, con un valor específico asignado a cada una (para más información, véase el Anexo), tal como se presenta como sigue:

- Totalmente en desacuerdo, con valor de 1
- En desacuerdo, con valor de 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, con valor de 3
- De acuerdo, con valor de 4
- Totalmente de acuerdo, con valor de 5

En la Tabla 3 se presenta el resumen general de la valoración de los datos clave para cada uno de sus atributos. Como se puede observar, el atributo mejor evaluado fue el de pertinencia temática, con valor de 4.5, en tanto que la claridad tuvo un valor de 4.3, la economía de 4.2 y la factibilidad de 3.3. El relativamente bajo valor de la factibilidad se explica porque para calcular el valor de varios indicadores se requiere el diseño de nuevas encuestas representativas o crear nueva normatividad, y por tanto, invertir recursos presupuestarios adicionales por parte de los gobiernos o llevar a cabo procesos institucionales de creación de nuevas normas.

² Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025). *The Ibero-American Indicators of Sport and Physical Activity for Sustainable Development Methodology for Evaluating the Quality of the Indicators*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191277>

Tabla 3. Valoración técnica de los datos clave por los países participantes en el piloto (el valor promedio mínimo es 1 y el máximo 5)

Datos clave	C	F	PT	E	AVG
1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	5.0	3.0	5.0	5.0	4.5
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	3.7	3.2	3.0	5.0	3.7
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	5.0	3.2	5.0	4.0	4.3
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	3.5	4.0	5.0	3.0	3.9
Valor promedio para el atributo	4.3	3.3	4.5	4.2	

Nota: C = Claridad; F = Factibilidad; PT = Pertinencia temática; E = Economía; AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que describen en sus fichas técnicas.

De manera específica, la bajo evaluación de la factibilidad del dato dos por parte de Perú (ver anexo estadístico) no parece muy clara debido a que las fuentes de información para establecer el rango gubernamental de la entidad rectora del deporte son de fácil acceso. Es decir, es sencillo buscar en la normativa nacional el rango gubernamental de la entidad nacional del deporte. Es posible que esto se deba a la confusión entre establecer el dato y entre generar normativas. En el mismo sentido, en la valoración de economía del dato 4 de Perú, es posible que no se haya entendido bien el concepto de economía pues el argumento para su calificación (“No hay instrumentos para medir la contribución del deporte al ODS”) no se relaciona con la valoración de si, a pesar de tal carencia, vale la pena invertir en generar fuentes de información para su cálculo, algo que por lo demás resulta muy sencillo.

Referente a la valoración general de los datos clave (valor promedio de los cuatro atributos), el mejor evaluado fue el dato uno sobre si “Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad” (valor de 4.5). En contraste, el menor evaluado fue el dato cuatro sobre si “Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física” (valor de 3.9).

Por otro lado, en cuanto a los indicadores, en la Tabla 4 se presenta el resumen general de su valoración. Al igual que en los datos clave, el atributo peor evaluado de los indicadores fue la factibilidad (valor de 3.7), en tanto que la claridad y la economía fueron los atributos mejor evaluados (4.7 en cada caso). Nuevamente, el bajo valor de la factibilidad se explica porque para calcular el valor de varios indicadores se requiere el diseño de nuevas encuestas representativas o cuentas satélites, y por tanto, invertir recursos presupuestarios adicionales por parte de los gobiernos, lo cual puede resultar algo restrictivo.

Respecto a la valoración de los indicadores (valor promedio de los cuatro atributos) destaca el bajo valor de los indicadores 11: “Brecha por discapacidad en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente” (valor de 3.7) y 12: “Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia” (valor de 3.6) que básicamente se explica por la

carencia de fuentes de información para su cálculo y la necesidad de invertir en nuevas encuestas o sistemas de información contables para su cálculo.

Tabla 4. Valoración técnica de los indicadores por los países participantes en el piloto (el valor promedio mínimo es 1 y el máximo 5)

Indicadores	C	F	PT	E	AVG
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	5.0	3.5	5.0	4.0	4.4
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	4.7	3.7	4.5	4.5	4.3
3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad	4.4	4.0	3.5	5.0	4.2
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	4.0	3.0	5.0	5.0	4.2
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	5.0	3.0	5.0	5.0	4.5
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	4.5	2.2	4.5	5.0	4.0
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	4.7	5.0	5.0	5.0	4.9
9. Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente	5.0	2.0	3.5	5.0	3.9
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	5.0	4.5	5.0	5.0	4.9
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	4.5	1.5	4.5	4.5	3.7
12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	4.4	2.0	4.0	4.0	3.6
Valor promedio para el atributo	4.7	3.3	4.6	4.7	

Nota: C = Claridad; F = Factibilidad; PT = Pertinencia temática; E = Economía; AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que describen en sus fichas técnicas.

De manera particular para los indicadores, el que tuvo una menor calificación promedio fue el Indicador 4, lo cual se explica principalmente por la complejidad técnica de su cálculo, aunque, de hecho, es un indicador generado por una fuente externa a los países; es decir, los países no tienen que calcularlo.

A partir de los resultados de la valoración técnica, se puede concluir que las valoraciones de Perú fueron menores que las de Colombia de forma consistente. Esto se explica en algunos casos por las carencias de información del país, pero también por las menores capacidades técnicas de los equipos de trabajo para comprender los criterios de valoración. Esto último se podría solventar con una mayor capacitación a los equipos técnicos de los países, aunque esto implicaría incrementar los recursos humanos, financieros y de tiempo del Consorcio y los países participantes.

III. Situación de los procesos operativos de generación de indicadores

Los procesos operativos se refieren a las actividades, mecanismos de trabajo y responsabilidades de los actores involucrados relacionados con la generación de fuentes de información, estimación del valor de los datos e indicadores y validación institucional de los reportes y documentos generados.

A continuación, se presentan los hallazgos más significativos sobre la situación de los procesos operativos de los países:

I. Amplia variabilidad de procesos operativos entre los países: a pesar de que los países comparten altas similitudes institucionales, se observan diferencias importantes en las categorías administrativas y de contabilidad gubernamental asociadas a la generación de indicadores, lo que se traduce en desafíos para asegurar la plena comparabilidad de los indicadores en la región.

II. Escasa documentación de procesos operativos para generar indicadores: en general se observa una limitada documentación sobre la trazabilidad para generar la información que requieren los indicadores, así como los actores responsables para ello. Esta situación dificulta identificar las rutas para producir información y también para compartir y gestionar el conocimiento.

III. Limitadas fuentes de información confiables, sistematizadas y actualizadas: en parte relacionado con la falta de documentación de los procesos operativos, pero también con la carencia de recursos financieros y humanos y la falta de capacitación, no existen fuentes de información suficientes de información para generar todos los indicadores.

IV. Documentos metodológicos de encuestas con limitado acceso público: se encontró que ningún país tiene a disposición del público de manera sencilla y directa los microdatos producto de la encuesta, lo cual dificulta enormemente su validación externa y uso por parte de expertos y expertas para elaborar análisis estadísticos relacionados.

V. Insuficiente personal técnico especializado en la generación de indicadores: una de las trabas más importantes para avanzar adecuadamente en la implementación del piloto fue el insuficiente personal técnico de los países, especialmente de Perú, para poder cumplir con los compromisos de tiempo establecidos para llevar a cabo el piloto.

VI. Personal técnico con poca estabilidad laboral: se observó muy baja estabilidad laboral del personal especializado en la generación de indicadores y en sistemas de monitoreo y evaluación del impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo. Esto se traduce en que los países tengan dificultades para consolidar capacidades y aprendizajes, así como en ralentizar la implementación de los indicadores y requerir mayor apoyo por parte del equipo técnico del consorcio.

VII. Áreas de oportunidad con el fin de mejorar la articulación institucional para generar información: se observó cierto nivel de fragmentación en la disposición de información al interior de los países. Es decir, sería necesario mejorar la articulación entre diferentes sectores para asegurar que la información recabada sea completa y sistemática.

IV. Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas se refieren a situaciones generales observadas durante el piloto que son fundamentales comprender y transformar en acciones para mejorar la implementación de los indicadores. A continuación, se presentan las más relevantes identificadas:

- **Dada la heterogeneidad institucional, administrativa y técnica de los países de la región, en el corto plazo es complicado poder establecer indicadores exactamente comparables entre los países.** Sin embargo, el piloto ha logrado identificar áreas de oportunidad hacia esta unificación conceptual, por ejemplo, encuestas con similares poblaciones objetivo y ejercicios de estandarización estadística o administrativa.
- **Los países disponen de diferentes capacidades instituciones, técnicas y presupuestarias que necesariamente se reflejan en el nivel de implementación de los indicadores.** Por tal razón, al menos en el corto plazo, se espera una amplia variabilidad en la implementación de los indicadores entre los países, donde muchos de estos necesitarán apoyo internacional para lograr implementar varios de los indicadores.
- **Algunos indicadores no podrán implementarse en el corto plazo sin recursos presupuestarios adicionales.** Esto es particularmente relevante para los indicadores que requieren encuestas representativas con desagregación de género o representativas de personas con algún tipo de discapacidad, estadísticas escolares o nuevos registros presupuestales.
- **Es fundamental disponer de mayor personal técnico especializado de los países.** El nivel técnico de los equipos de trabajo de los países se refleja en la capacidad de los países para entender adecuadamente las metodologías y conceptos básicos, evaluar los atributos de los indicadores y en establecer su valor.
- **Ampliar y mejorar la capacitación del equipo técnico de los países:** en algunos casos se observaron limitaciones técnicas importantes para comprender y operativizar los indicadores.
- **Necesidad de involucrar a la academia:** las capacidades de medición y seguimiento de políticas de gobierno se pueden mejorar sustancialmente mediante alianzas con la academia o centros de investigación especializados. Además de sus beneficios para la generación de conocimiento, tales alianzas garantizan cierta continuidad en la generación de información y el seguimiento de los indicadores. A pesar de que se planteó como objetivo involucrar a la academia al inicio del piloto, en los hechos resultó muy limitada su participación.
- **Oportunidades de mejora en la metodología del piloto:** durante el transcurso del piloto surgieron aportaciones relevantes para mejorar la metodología e instrumentos operativos. En general, parece conveniente reducir el número de preguntas para evaluar la claridad de los indicadores, así como distinguir claramente la capacidad de los países para generar información estadística de su capacidad para cumplir ciertas metas de los indicadores.

V. Recomendaciones generales

A partir de las lecciones aprendidas, se plantean las siguientes recomendaciones para mejorar la implementación de los indicadores:

- **Garantizar que los equipos técnicos de los países cuenten con el perfil técnico necesario y la disponibilidad de tiempo para implementar los indicadores.** Especialmente, capacidad para interpretar metodologías, conceptos estadísticos básicos, categorías presupuestales del sector público, trabajo en línea, así como análisis y planteamiento de política pública para el deporte y la actividad física.
- **Reforzar el perfil técnico del equipo consultor del consorcio.** Para avanzar con mayor profundidad y rapidez en la implementación del piloto, apoyar a los países y lograr mayor comparabilidad de los indicadores, se requieren perfiles especializados en análisis estadístico y categorías presupuestales del sector público.
- **Asociación con una universidad local para el desarrollo de los indicadores.** La colaboración con una universidad local, que posea conocimiento contextual y disponibilidad de tiempo, sería de enorme ayuda para fortalecer las capacidades técnicas y de respuesta operativa de los países. En la fase uno y dos del piloto se ha contado con apoyo muy escaso de universidades para el desarrollo de los indicadores.
- **Formalizar asociaciones estratégicas de largo plazo.** La creación de convenios de medio y largo plazo entre las instituciones participantes en el Consorcio y entre éste y los países fortalecería la certeza administrativa y financiera de la implementación de los indicadores.
- **Traducir el compromiso político de los países en acciones concretas operativas.** Es importante encontrar mecanismos a través de los cuales el compromiso político de los países se traduzca en mayores recursos para la ejecución del piloto y en el fortalecimiento de los equipos técnicos.
- **Compartir experiencias y conocimiento entre países.** Sería importante vincular iniciativas nacionales con estándares internacionales, asegurando la alineación de políticas nacionales con mejores prácticas.
- **Fortalecimiento del enfoque participativo de las metodologías.** Es necesario ampliar el proceso participativo de países y expertos y expertas de la academia para fortalecer las metodologías de trabajo e instrumentos de implementación operativa.
- **Financiamiento internacional para algunos indicadores.** Se hace necesario buscar alianzas con instituciones financieras internacionales enfocadas en financiar la creación de capacidades de monitoreo y evaluación sobre el impacto del deporte en el desarrollo sostenible.

VI. Recomendaciones específicas para indicadores que no pudieron ejecutarse y su potencial financiamiento

Cómo ha sido expuesto, una de las limitantes más importantes para generar indicadores es la carencia de presupuesto suficiente en los gobiernos de la región para financiar la creación de las fuentes de información necesarias para calcular los indicadores.

En esta sección se identifican aquellas áreas con mayor necesidad de financiamiento de los gobiernos para implementar los indicadores. Un primer ámbito de financiamiento tiene que ver con generar encuestas nacionales para lograr cumplir con el dato uno sobre si “Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad”; el dato tres sobre “Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad”; y el indicador nueve sobre

“Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente.” También incluye el financiamiento requerido para generar encuestas o censo escolar para calcular el indicador cinco sobre “Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física”

En la Tabla 5 se describen los datos clave e indicadores que no pudieran ejecutarse o estimar su valor por causa de la carencia de una fuente de información que requiere un financiamiento significativo. Como se podrá observar, en las columnas tres y cuatro se provee una breve explicación de la justificación y objeto específico de financiamiento.

Un segundo ámbito de financiamiento tiene que ver con el fortalecimiento institucional y operativo para generar los indicadores, específicamente: capacitación, elaboración de estudios y publicaciones y esquemas de cooperación internacional e intercambios de experiencias. A continuación se describen estos aspectos con mayor detalle:

- **Capacitación:** es necesario ampliar y mejorar la capacitación de los equipos técnicos sobre aspectos de medición y diseño de indicadores de evaluación y monitoreo. Las capacitaciones requieren nociones básicas de causalidad, medición de impacto y diseño de encuestas probabilísticas representativas y su aplicación al ámbito del deporte y la actividad física.
- **Estudios y publicaciones:** para crear un entorno positivo y proclive hacia la inversión en el deporte y la actividad física es necesario divulgar el enorme impacto que tiene el deporte en el desarrollo sostenible e incluso tener en cuenta su estudio mismo como dimensión del desarrollo. Para esto, es fundamental divulgar logros, avances y retos mediante documentos de política pública o estudios académicos, para cuya elaboración y divulgación hace falta financiamiento.
- **Cooperación internacional:** como ha sido documentado en el piloto, desde su propia perspectiva y contexto, los países pueden llegar a soluciones creativas sobre ciertos retos o problemas que sería importante que conocieran los demás países. De igual manera, diversas dimensiones de la medición del deporte y la actividad física aún se encuentran en discusiones conceptuales relevantes, lo cual demanda la interacción y el debate constantes entre especialistas de gobierno y academia para llegar a cierto consenso. De esta manera, es importante disponer de fondos

suficientes para financiar eventos internacionales de cooperación internacional e intercambios de experiencias entre los especialistas y los tomadores de decisiones.

Tabla 5. Indicadores con ausencia total o parcial de fuentes de información susceptibles de financiamiento

Dato o Indicador	País	Planteamiento	Explicación
D.1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad	Colombia y Perú	Justificación	El dato tiene un valor de cumplimiento parcial debido a que las encuestas tienen más de 5 años de antigüedad y carecen de la suficiente desagregación por edad y sexo o géneros.
		Ruta para país	Conformación de un equipo de trabajo interinstitucional para identificar los requerimientos técnicos y financieros para disponer de encuestas más desagregadas y periódicas.
		Objeto de financiamiento	Lograr encuestas nacionales representativas para personas menores de 18 años, de 18 a 64 años y mayores de 65 años, desagregada por sexo o géneros y con microdatos abiertos al público.
I.2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	Perú	Justificación	Indicador sin valor por ausencia de una cuenta satélite sobre deporte y actividad física o un sistema de cuentas nacionales que permita una estimación precisa, confiable y desagregada de la contribución del sector al Producto Interior Bruto.
		Ruta para país	Conformación de un equipo de trabajo interinstitucional con el fin de identificar los requerimientos técnicos y financieros para diseñar una cuenta satélite.
		Objeto de financiamiento	Creación de una cuenta satélite sobre el deporte y la actividad física pues normalmente su ejecución implica retos financieros y técnicos considerables para las entidades nacionales rectoras del deporte y la actividad física de la región.
I.5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Colombia y Perú	Justificación	Indicador sin valor debido a la carencia de un censo administrativo o encuesta representativa que permita el cálculo del indicador.
		Ruta para país	Establecer los mecanismos necesarios para realizar un censo administrativo o una encuesta nacional representativa.
		Objeto de financiamiento	Censo administrativo o una encuesta nacional representativa.

I.11. Porcentaje en la brecha de discapacidad en población suficientemente activa físicamente	Colombia y Perú	Justificación	Indicador sin valor debido a que no existe una encuesta representativa sobre deporte y actividad física de personas con discapacidad.
		Ruta para país	Integración de un grupo de trabajo interdisciplinar para definir conceptos y mediciones a ser integradas en la encuesta representativa.
		Objeto de financiamiento	Encuesta representativa sobre deporte y actividad física de personas con discapacidad desagregada por edad y géneros o sexo y con antigüedad menor a cinco años.

Anexo. Detalle de valoración técnica de los datos clave e indicadores

Tabla 1A. Valoración detallada de los países sobre la claridad de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
El nombre del dato es autoexplicativo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza acrónimos o los define de manera precisa).	COL	5	5	5	5	5
	PER	5	5	5	4	4.7
El método de cálculo del dato es congruente con su nombre.	COL	5	5	5	5	5
	PER	5	1	5	1	3
Los criterios de validación del dato son claros y autoexplicativos.	COL	5	5	5	5	5
	PER	5	1	5	1	3
Promedio para dato clave		5.0	3.7	5.0	3.5	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 2A. Valoración detallada de los países sobre la factibilidad de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
Actualmente las fuentes de información para calcular el indicador están disponibles por parte del órgano nacional del deporte o fuentes oficiales de gobierno.	COL	5	5	3	5	4.5
	PER	5	1	5	5	4
Si actualmente las fuentes de información para calcular el indicador no están disponibles o no están actualizadas, sería posible generarlas sin que implique recursos humanos o materiales extraordinarios por parte del gobierno.	COL	1	5	4	5	3.7
	PER	1	2	1	1	1.2
Promedio para dato clave		3.0	3.2	3.2	4.0	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 3A. Valoración detallada de los países de la pertinencia temática de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
El dato aborda una temática de orden superior vinculada a objetivos de políticas o programas para el deporte, la actividad física o la educación física.	COL	5	1	5	5	4
	PER	5	5	5	5	5
Promedio para dato clave		5.0	3.0	5.0	5.0	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 4A. Valoración detallada de los países sobre la economía de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
La utilidad del dato para medir la contribución del deporte, la educación física o la educación física al logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el costo o esfuerzo asociado a su cálculo.	COL	5	5	5	5	5
	PER	5	5	3	1	3.5
Promedio para dato clave		5.0	5.0	4.0	3.0	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 5A. Valoración detallada de los países sobre la claridad de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AVG
El nombre del indicador es autoexplicativo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza acrónimos o los define de manera precisa)	COL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.9
	PER	5	2	4	2	Nd	Nd	4	4	5	Nd	4	4	3.7
La definición del indicador es congruente con su nombre	COL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
	PER	5	5	4	2	Nd	Nd	4	4	5	Nd	4	4	4.1
La definición del indicador es congruente con su fórmula de cálculo	COL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
	PER	5	5	2	5	Nd	Nd	4	5	5	Nd	4	4	4.3
Las unidades de medida de las variables de la fórmula de cálculo del indicador son congruentes.	COL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
	PER	5	5	5	3	Nd	Nd	4	5	5	Nd	4	4	4.4
Promedio para cada indicador		5.0	4.7	4.4	4.0	5.0	5.0	4.5	4.7	5.0	5.0	4.5	4.4	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 6A. Valoración detallada de los países de la factibilidad de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Actualmente las fuentes de información para calcular el indicador están disponibles por parte del órgano nacional del deporte o fuentes oficiales de gobierno.	COL	5	5	5	5	2	5	2	5	5	4	1	2	3.8
	PER	5	2	5	1	Nd	Nd	2	5	1	Nd	2	2	2.8
Si actualmente las fuentes de información para calcular el indicador no están disponibles o no están actualizadas, sería posible generarlas sin que implique recursos humanos o materiales extraordinarios por parte del gobierno.	COL	3	3	5	5	4	5	3	5	1	5	1	2	3.5
	PER	1	2	1	1	Nd	Nd	2	Nd	1	Nd	2	2	1.3
Promedio para cada indicador		3.5	3.7	4.0	3.0	3.0	5.0	2.2	5.0	2.0	4.5	1.5	2.0	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 7A. Valoración detallada de los países sobre la pertinencia temática de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
El indicador aborda una temática de orden superior vinculada a objetivos de políticas o programas para el deporte, la actividad física o la educación física.	COL	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4.8
	PER	5	4	2	5	Nd	Nd	5	5	2	Nd	4	4	4.0
Promedio para cada indicador		5.0	4.5	3.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	3.5	5.0	4.5	4.0	

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 8A. Valoración detallada de los países sobre la economía de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 5 y el mínimo 1)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
La utilidad del indicador para medir la contribución del deporte, la educación física o la educación física al logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el costo o esfuerzo asociado a su cálculo.	COL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.9
	PER	3	4	5	5	Nd	Nd	5	5	5	Nd	4	4	4.5
Promedio para cada indicador		4.0	4.5	5.0	4.5	4.0								

Nota: AVG = Valor promedio; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.